

Dijital Pazarlama Bağlamında Sosyal Medya Temelli Destinasyon Tanıtımı: “Go Sakarya” Örneği*

Social Media-Based Destination Promotion in the Context of Digital Marketing: The Case of “Go Sakarya”*

Araştırma Makalesi/Research Article

doi.org/10.5281/zenodo.20923575

Nilay Puyraz¹, Ümit Şengel²

¹Araştırma Görevlisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya/Türkiye, nilaypuyraz@gmail.com, Sorumlu Yazar (Corresponding Author) ORCID: 0009-0004-2689-7853

²Doç. Dr., Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya/Türkiye, umitsengel@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1284-836X

Özet

Anahtar Kelimeler

Dijital Pazarlama,
Sosyal Medya,
Destinasyon,
Tanıtım,
Go Sakarya

Key Words

Digital Marketing,
Social Media,
Destination,
Promotion,
Go Sakarya

Sosyal medya, dönüştürücü rolüyle çağdaş toplumla ilgili hemen her alanda varlığını hissettirmeye devam etmektedir. Özellikle sosyal alanlarda etkisini hissettiren sosyal medya, turistik aktivitelerin de önemli mecralarından biri olarak dikkat çekmektedir. Turizm-sosyal medya arasındaki doğal etkileşim, destinasyonların tanıtım faaliyetlerinde sosyal medya platformlarına başvurularını beraberinde getirmektedir. Bu bilgiler ışığında, resmi “Go Sakarya” Instagram hesabı paylaşımları üzerinden sosyal medyanın destinasyon tanıtımındaki rolünün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede Sakarya'nın bir turizm destinasyonu olarak dijital pazarlama ortamında hangi turistik kaynaklarıyla öne çıktığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın sonuçları, “Go Sakarya” Instagram hesabındaki içeriklerin destinasyon çekicilikleri bağlamında; doğal güzellikler, tarihi ve kültürel değerler, yöresel yiyecekler, rekreasyon ve boş zaman etkinlikleri, turistik mekanlar ve erişilebilirlik gibi kaynaklar etrafında şekillendiğini açık ve net bir şekilde göstermektedir. Sakarya'nın iklimi, doğası ve bitki örtüsünün, doğal güzellikler kategorisinin öne çıkmasında belirleyici etkenler olduğu düşünülmektedir. Çalışma, destinasyon pazarlaması alan yazınına katkı sunmaktadır.

JEL Sınıflandırması (Codes)

Z33, M31, L83

Abstract

**Makale Başvuru
Article Received**
03.05.2026

Düzeltilme/Revision
11.06.2026

Kabul/Accepted
17.06.2026

Social media continues to influence almost every area of contemporary society with its transformative role. It has become an important platform, especially in social fields and tourism activities. The interaction between tourism and social media has led destinations to use social media platforms in their promotion activities. In this context, the aim of the study is to determine the role of social media in destination promotion through the official “Go Sakarya” Instagram account. It also aims to identify which tourism resources Sakarya highlights in digital marketing. Content analysis was used in the study. The findings show that the posts mainly focus on natural attractions, historical and cultural values, local food, recreation and leisure activities, tourist sites, and accessibility. Natural attractions and historical-cultural values are the most emphasized themes. Sakarya's climate, nature, and vegetation are considered key factors in this result. The study contributes to the literature on destination marketing.

Note: Extended abstract is at the end of research.

Giriş

Küreselleşme ile entegre bir gelişim seyri gösteren dijitalleşme, her geçen gün gelişmekte ve birçok işletme, sektör veya endüstriyi etkileyen bir kimliğe kavuşmaktadır. Turizm de bu endüstrilerden biridir (Çallı, 2021). Makro anlamda endüstrideki sektörler, mikro anlamda ise işletmeler, turistler ve hane halkı (yerel halk) turizmde giderek artan dijitalleşme faaliyetlerinden etkilenmektedir. Arat ve Dursun (2016) konuyu turist perspektifiyle ele almakta ve turistlerin, tatil seçeneklerini dijitalleşme yardımıyla farklı yöntemlerle değerlendirme şansına sahip olduklarını belirtmektedir. Konuyla ilişkili olarak dijital platformların her geçen gün geleneksel bilgi kaynaklarının yerini aldığı ifade edilebilir. Turistlerin dijital platformları kullanması, turizm arzını oluşturan destinasyon ve işletmelerin de bu dönüşüme uyum sağlamasını gerekli kılmaktadır. Bu talep yönlü değişime paralel olarak destinasyon ve işletmeler dijital platformları tanıtımın faaliyetlerinin önemli araçlarından biri olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Sezgin ve Karagöz (2023) tanıtım faaliyetlerinde dijital mecraların kullanımında sosyal medyanın ön plana çıkan bir rol üstlendiğini belirtmektedir.

Geleneksel tanıtım araçlarından ziyade dijital araçların kullanımı ve özellikle sosyal medyanın tanıtımda yaygınlaşması, turizmde üretici-tüketici iletişimde interaktif bir etkileşime imkan sağlamaktadır (Duğan & Aydın, 2018; Şengel, 2021). Bu interaktif sürecin bir parçası da kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Özellikle her iki tarafın hukuki anlamda haklarının korunması bağlamında karar alıcı otoritelerin sürece hakim ve denetim yapabiliyor olmaları önemli bir avantaj olarak ele alınabilir. Kuzucanlı ve Barakazı (2023) tanıtımda dijital platformlarının kullanılmasının geniş kitlelere ulaşma noktasında da bazı avantajlar içerdiğini ifade etmektedir. Ürünler bu sayede çok kısa bir zaman diliminde çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Özellikle doğru kitlenin tespit edilmesi, tanıtımdaki başarının temel anahtarlarından biri olarak ifade edilebilir.

Turizmde makro tanıtım faaliyetlerinde de sosyal mecralar kullanılmaktadır. Ülkeler turizm kaynaklarının ulusal veya uluslararası arenadaki görünürlüğü açısından sosyal mecraları kullanmakta ve bu amaçla bazı birimler kurarak çalışmalar yürütmektedir (Ünüvar & Şimşek, 2012; Aktan, 2018; Akkuş, 2019; Erdem & Hassan, 2021). Türkiye özelinde uygulanan başarılı projelerden biri ‘Go Türkiye’ projesidir (Çorman & Durman, 2025). Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülmektedir (Aydın & Akgün, 2023). Bakanlığın projedeki nihai amacı Türkiye’nin turizm potansiyelinin uluslararası pazardaki tanıtımını yapmaktır. Bu sayede bilinirliğin tesis edilmesi ve kalıcılığın sağlanması temel prensiplerin başında gelmektedir. Proje sayesinde sosyal medya araçları üzerinden potansiyel turistlere ulaşmak hedeflenmektedir. Ağırlıklı olarak ise Instagram, Youtube, Facebook ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarından yararlanılması uygun görülmüştür.

Proje kapsamında kullanılan platformlardan olan Instagram özellikle kullanıcı ve gönderi (paylaşılan öğeler) sayısı bakımında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu durum platformu dikkat çekici bir tanıtım aracı haline getirerek bireysel içerik üreticilerinin dışında kurumsal hesapların oluşmasına da kaynaklık etmektedir

(Terttunen, 2017). Instagram hesaplarında paylaşılan ve ziyaretçilerle etkileşim kurulmasını sağlayan gönderiler, destinasyon pazarlamasına katkıda bulunmaktadır. Bu düşünceden hareket edilerek çalışmada, ‘Go Sakarya’ Instagram hesabında yayınlanan gönderiler üzerinden Sakarya destinasyonunun turizm potansiyelinin ortaya koyulması ve sosyal medyanın destinasyon tanıtımındaki katkısının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Tarihi, kültürü, doğası ve demografik yapısı ile önemli bir turizm destinasyonu olan Sakarya’nın turizm potansiyelinin, kaynaklarıyla ilgili paylaşımları üzerinden “Go Sakarya” dijital platformunun tanıtım profilinin ortaya konması temel hedeflerdendir. Kamu otoritelerinin destinasyonların tanıtımındaki rollerinin ortaya konması incelenmekte ve bu durum çalışmanın literatürdeki katkısını açıkça ortaya koymaktadır.

1. Teorik Çerçeve ve Literatür Taraması

Turizm endüstrisi, ülkelere döviz girdisi sunma ve yeni iş sahaları oluşturma gibi ekonomik yararları nedeniyle ülkelerin önem verdiği alanlardan biridir. Turizm, çok sayıda iş kolunu bünyesinde barındırarak istihdama sağladığı katkı yönüyle de güçlü ekonomik yararlar sunan bir endüstridir. Ekonominin dışında sosyal ve kültürel anlamda da turizm önemli katkılar sağlamaktadır. Farklı kültürleri bir araya getirerek hoşgörü ortamı oluşturma, kültürel yararların en bilinenlerinden biridir. Çevresel anlamda da ciddi katkılar sağlayabilen turizm endüstrisinin bu kimliğe kavuşmasındaki tek koşul ise turizm faaliyetlerinin varlığıdır. Bu anlamda tüm bunların elde edilebilmesi belli oranda turizm tanıtımına bağlıdır. Turistik kaynakların misafirlerin ilgisini çekmesi ve bunların ziyaret unsuru olabilmesi için uygun tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla turizmde tanıtım, destinasyonların potansiyelini ortaya çıkarmak ve hedef kitleyi harekete geçirmek için yapılan faaliyetler şeklinde ele alınabilir (Hacıoğlu, 2016).

Turistik tanıtım sayesinde destinasyonlara dikkat çekilmekte, potansiyel turistlere bilgilendirmeler yapılmakta, kalıcı imaj oluşturma amacıyla satın almalar teşvik edilmekte ve bu amaçların gerçekleşmesi durumunda ise turizmden fayda (ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel vb.) elde edilmektedir (Oral, 1994; Şahbaz, 2000). Rızaoğlu (2004), turistik tanıtımları; potansiyel turistleri haberdar etmek ve destinasyon bağlamında pozitif imaj oluşturmak amacıyla doğal, kültürel, arkeolojik ve tarihi unsurların tutundurulma çabası olarak tanımlamaktadır. Günümüzün değişen dinamikleri ışığında turistik tanıtımların teknolojik uygulamalar aracılığıyla yapılması, geniş kitlelere daha kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlarken, aynı zamanda daha düşük bütçelerle daha etkili bir bilgi akışının gerçekleşmesine de olanak tanımaktadır (Biber, 2000; Alonso vd., 2013; Duğan & Aydın, 2018). Turizmde geleneksel tanıtım araçları yerine günümüzde e-posta, SMS, internet ve sosyal medya gibi dijital yöntemlerin kullanıldığı söylenebilir (Eröz & Doğdubay, 2012). Bu tanıtım araçları, turistlere erişebilmek ve ilgi çekmek noktasında önem arz etmektedir. Arat ve Dursun da (2016) bu duruma dikkat çekerek, tüketicilerin/turistlerin son zamanlarda satın alımlar yapmadan önce internet üzerinden araştırmalar yaptığını ve dijital platformlardan yararlandıklarını ifade etmektedir. Eşitti ve Işık (2015), tatil seçimlerini Türkiye’den yana

kullanan yabancı turistler üzerine yaptıkları çalışmada turistlerin seyahat faaliyetlerine katılmadan önce sosyal medyadan bilgi edinerek motive olduklarını ortaya koymaktadır.

Güncel tanıtım araçları içerisinde çokça tercih edilen sosyal medya, turizm endüstrisinde de kullanılmaktadır. Sosyal medyanın hem işletmeler hem de tüketiciler/turistler tarafından aktif olarak kullanılmasından dolayı hedeflenen kitleye ulaşmak çok daha kolay ve hızlıdır (Kahle vd., 2011, Chang vd., 2018). Özellikle turizm tanıtımında sosyal medya, birçok açıdan önem arz etmektedir (Xiang & Gretzel, 2010). Bilgiye ulaşma, karar verebilme ve seyahat sonrasında talepleri iletebilme gibi noktalar bu önemi ortaya koymaktadır (Zeng, 2013). Sosyal medya sayesinde kişiler, olumlu veya olumsuz deneyimlerini diğer kullanıcılar ile gönderiler vasıtasıyla paylaşarak onları dolaylı veya doğrudan etkileyebilmektedir (Xiang & Gretzel, 2010). Bu durumda sosyal medya platformlarının seyahat deneyimi satın almak isteyenleri etkilediğini söylemek mümkündür. Eryılmaz ve Şengül (2016) sosyal medyada gönderi olarak yer alan yiyecek içecek görsellerinin misafirlerin tatil seçimlerinde etkili olduğunu ortaya koyarak bu bilgileri desteklemektedir. Seyahat faaliyetlerine katılmadan önce sosyal medya üzerinden destinasyon ile ilgili bilgi alındığı ve buna göre bir seçim yapıldığı ifade edilmektedir.

İnsanlar sanal dünyada her geçen gün daha yoğun bir şekilde içerik üreticisi haline gelmektedir. Bunun kitlesel anlamda ilk deneyiminin WEB2 teknolojisi olarak ifade edilen sosyal medya araçları vasıtasıyla gerçekleştiği söylenebilir. Üreticiler bu durumun yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medyayı pazarlama faaliyetlerinin odağına oturtmuştur. Turizm üreticileri de bunu yapmış ve sosyal medya aracılığıyla potansiyel talebe ulaşmayı hedeflemiştir. 2010 senesinde kurularak faaliyete geçmiş olan Instagram; hesaplara fotoğraf ve video sunmayı, beğeni, yorum ve mesajlaşma yoluyla diğer hesaplar ile etkileşime geçmeyi mümkün kılmaktadır (Terttunen, 2017; Granberg, 2019). Ortaya çıkışı ve yoğun etkileşime olanak tanıdığından fark edilmesinden itibaren Instagram’ı kullanan kişilerin sayısında da günden güne bir artış meydana gelmektedir. Buradan hareketle 2025 yılı itibari ile Instagram’ın Türkiye’de 58,4 milyon (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025), dünyada ise 3 milyar kullanıcı tarafından kullanıldığını ve bunun çok önemli bir potansiyel barındırdığını söylemek mümkündür (CNBC, 2025).

Instagram, özellikle kullanıcı sayıları ve etkileşim düzeyleri itibariyle diğer sosyal medya platformlarına göre iyi bir popüler kimliğe kavuşmakta ve bu nedenle sıklıkla tanıtım aracı olarak kullanılmaktadır (Terttunen, 2017). Instagram üzerinden yürütülmekte olan tanıtım, pazarlama ve tutundurma faaliyetleri turizm endüstrisindeki pazarlama faaliyetlerine farklı boyutlar kazandırmaktadır. Loews Otelleri’nin tanıtımlarında daha önceden konaklayan misafirlerinin çekmiş olduğu görselleri kullanması tutundurma faaliyetlerinin turizm işletmelerince kullanılmasına bir örnek olarak verilebilir (Gianatasio, 2015). İşletmelerin yanında, Instagram üzerinden destinasyonlara yönelik değerlerin tanıtımı turistlerin ilgisini çekmekte ve potansiyel talep için itici bir güç olmaktadır (Fatanti & Suyadyna, 2015). Teşin vd., (2022) yaptıkları çalışmada Instagram’ın turistlerin destinasyon tercihinde ilham verici bir platform olduğunu ifade etmektedir. Shuqair ve Cragg (2017) ile ELTayeb (2021) gibi

çalışmalarda da benzer değerlendirmeler yapılmakta ve Instagram’ın turistlerin tercihlerindeki belirleyici rolleri vurgulanmaktadır. Tüm bunlar Instagram’ın hem arz hem de talep yönünde turizm tanıtımında yoğun olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Turizmde destinasyonların tanıtımını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar da tanıtım faaliyetlerinde Instagram’ı yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları daha kısa sürede fazla kişiye ulaşabilme ve bunlarla interaktif iletişim kurabilme, güç, zaman ve parasal anlamda maliyetsiz olabilme gibi sebeplerle halkla ilişkiler ve tanıtım gibi faaliyetlerinde Instagram’ı kullanmaktadır (Kazaz & Tümen, 2013). Bu durum ilgili paydaşlar (kamu kurum ve kuruluşları) için Instagram’ı ve sosyal medyayı iletişim ve ulaşılabilirlik açısından en kritik faktörlerden biri haline getirmektedir (Çalışır & Aksoy, 2019). İlgili literatürde bu etkileşimin ortaya çıkardığı öneme atıfta bulunan çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Erkek, 2016; Gümüş, 2018; Çalışır & Aksoy, 2019; Ilgın, 2021; Yalçın & Şengöz, 2022).

Uluslararası pazardan pay almak isteyen destinasyonlar ve kamu kuruluşları için uygun planlamalar ile oluşturulmuş pazarlama stratejileri hayati öneme sahiptir. Tanıtım stratejileri ve bunun dijital araçlarla entegre edilmiş versiyonları bu önemin en kritik faktörlerinden biridir (Buhalis, 2000). Dünyanın birçok ülkesinde makro turizm politikalarının özü de buna dayanmaktadır. Örneğin Hindistan Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada sosyal medyanın destinasyonlar hakkında bir farkındalık oluşturduğu, bilgi edinme noktasında öncü olduğu ve tatil tercihlerinin sosyal medyadan etkilendiği vurgulanmaktadır (Manhas & Dogra, 2019). Bir diğer örnek çalışma ise Home Turkey adlı sosyal medya hesabının gönderilerinin analiz edilmesine yönelik çalışmadır. Çalışmaya göre sosyal medyada yapılan paylaşımların tatil tercihlerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır (Çelik vd., 2017).

Ülkelere ve dönemlere göre değişmekle birlikte sosyal medya araçlarının turizm tanıtımındaki kullanımı her geçen gün artmakta ve farklı boyutlarda etkili olmaktadır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde 2021 yılında “Go Türkiye” isimli tanıtım girişimi dikkat çekici bir proje olarak öne çıkmıştır. Bu girişim ile Türkiye’deki destinasyonların deneyim bazlı pazarlanması amaçlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı destinasyonlarda yer alan çok sayıda paydaş ile ortak hareket ederek o bölgede öne çıkan turistik değerleri “Go Türkiye” isimli hesapta paylaşmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026). Bu çalışma ülkesel anlamda destinasyon markalaşmasına katkı sunacak bir görsel tanıtım olanağı sunmaktadır. Resmi internet adresi ve sosyal medya araçlarında yapılan paylaşımlar uluslararası bağlamda çok sayıda kişiye erişebilmenin mümkün hale gelmesine katkıda bulunmaktadır (Aydın & Akgün, 2023). Bu bağlamda sosyal medya-turizm ilişkisini ortaya koyan çalışmaların sayıca fazla olduğu bilinmektedir (Aktan, 2018; Doğan vd., 2018; Eröz & Doğdubay, 2012; Cerrahoğlu, 2021; Duğan & Aydın, 2018). Buna karşın Instagram’ın kamu kurumları veya kamu girişimi ile STK’lar düzeyinde ele alındığı çalışmaların yaygın olmadığı söylenebilir. Çalışma amacına uygun olarak oluşturulmuş araştırma soruları şu şekildedir:

1- “Go Sakarya” Instagram hesabının görünümü nasıldır?

2- ”Go Sakarya” Instagram hesabında yer alan paylaşımlar hangi turistik çekicilik unsurlarına yoğunlaşmaktadır?

2. Yöntem

Bu çalışma T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait “Go Sakarya” Instagram profilinin, Sakarya'nın turistik unsurlarını tanıtmadaki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sosyal medya platformu olarak Instagram'ın tercih edilmesinin nedeni, sahip olduğu kullanıcı sayısı ve etkileşim oranı bakımından ilk 5 platform arasında yer almasıdır. Çalışmada turizme yönelik sosyal medya içeriklerinin sistematik ve derinlemesine incelenebilmesi için nitel veri toplama yöntemlerine dayalı tanımlayıcı içerik analizi tekniği kullanılmıştır (Wilson, 2011). İçerik analizi geçmişte roman, dergi, gazete, masal, şarkı ve kitap gibi materyallerin incelenmesi ile sınırlıyken günümüzde internet siteleri, sosyal medya ve e-posta gibi dijital içerikleri de kapsayacak biçimde gelişmiştir. İçerik analizi, görsel veya yazılı olarak elde edilen verilerin ne içerdiğini ve neyi ifade ettiğini sistematik olarak inceleyerek analiz etmeyi amaçlayan bir tekniktir (Krippendorff, 2004). İçerik analizinde birbiri ile benzer veriler bir araya getirilerek kategorilere ayrılmakta, gruplandırılmakta ve yorumlanmaktadır (Arık, 1992; Yıldırım & Şimşek, 2006). Bu çalışma etik kurul kararı gerektirmeyen çalışmalar arasında yer almaktadır.

Gönderiler tema ve alt temalar ile sınıflandırılarak sistematik bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Kodlama sürecinde Sakarya iline ait turistik unsurların tanıtımına odaklanılmış, Mart 2023-Mart 2026 aralığında yayınlanmış olan toplamda 413 gönderi incelenmiştir. Buna göre literatüre dayalı olarak ana temalar belirlenmiş, analiz edilen görsellerden elde edilen veriler doğrultusunda alt temalar oluşturulmuştur. Tablo 1’de kodlama sonucunda belirlenen 6 ana tema ve 25 alt tema yer almaktadır. Çalışma kapsamında oluşturulan ana temalar; doğal güzellikler, yöresel yiyecekler, tarihi ve kültürel değerler, turistik mekanlar, erişilebilirlik, rekreasyon ve boş zaman etkinlikleri olarak sıralanmaktadır.

Tablo 1. Tema ve Alt Temalar

Temalar	Alt Temalar	Temalar	Alt Temalar
<i>Doğal Güzellikler</i>	Göller Ormanlar Yaylalar Şelaleler Sahiller	<i>Yöresel Yiyecekler</i>	İslama Köfte Balkabağı Diğer Yemekler Diğer Tatlılar
<i>Tarihi ve Kültürel Değerler</i>	Geleneksel Mimari Tarihi Destinasyonlar Kültürel Ritüeller Cami ve Türbeler	<i>Rekreasyon ve Boş Zaman Etkinlikleri</i>	Yürüyüş Bisiklet Kamp ve Piknik Kano ve Balıkçılık Teleferik ve ATV Yamaç Paraşütü Zipline
<i>Erişilebilirlik</i>	Ulaşım	<i>Turistik Mekânlar</i>	Seyir Noktaları Bungalovlar

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Doğal güzellikler, destinasyonun öne çıkan önemli turistik çekiciliklerini oluşturmaktadır (Çavuşoğlu & Avcıkurt, 2021). Buna göre; göller, ormanlar, yaylalar, şelaleler ve sahiller gibi doğal unsurlar, başta doğa temelli olarak gerçekleştirilen turizm faaliyetlerine ilgi duyan turistler için bir cazibe oluşturarak bölgenin tercih edilmesinde etkili olmaktadır (Karsu & Uğur Çilkara, 2024). Yöresel yiyecekler Sakarya'nın gastronomik değerlerini yansıtan önemli bir kategori olarak öne çıkmaktadır. Islama köfte ve balkabağı başta olmak üzere diğer yemek ve tatlılar, ziyaretçilerin turizm tercihlerini etkilemektedir (Şengül & Türkay, 2018). Tarihi ve kültürel değerler, destinasyonun geçmişini ve kültürel kimliğini ortaya koyan bir diğer önemli temadır. Geleneksel mimari, tarihi destinasyonlar, cami ve türbeler ile kültürel ritüeller Sakarya'nın kültür turizmine katkı sağlamaktadır (Güzel & Cengiz, 2023). Aynı zamanda turistik mekanlar kapsamında değerlendirilen seyir noktaları ve bungalovlar, giderek artan bir ilgi görmekte olup ziyaretçilere hem konaklama hem de manzara odaklı deneyimler sunmaktadır. Bununla birlikte erişilebilirlik, destinasyona ulaşımı ifade eden önemli bir faktördür. Ulaşım imkanının gelişmiş ve çeşitli olması bölgenin ziyaret edilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır (Jangra vd., 2023). Son olarak rekreasyon ve boş zaman etkinlikleri, destinasyonda gerçekleştirilebilecek aktiviteleri kapsamaktadır. Yürüyüş, bisiklet, kamp ve piknik, kano, balıkçılık, teleferik, ATV, yamaç paraşütü ve zipline gibi aktiviteler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir (Page vd., 2005; Garda, 2011). Bu unsurların bir arada değerlendirilmesi Sakarya'nın turistik çekiciliklerinin farklı boyutlarını ortaya koymakta, tanıtımındaki çok yönlü yapıyı gözler önüne sermektedir.

Çalışmanın zaman aralığı Mart 2023-Mart 2026 olarak belirlenmiştir. Bu aralığın seçilme nedeni, “Go Sakarya” Instagram hesabının Mart 2023'te paylaşım yapmaya başlaması ve çalışmanın Mart 2026 itibarıyla gerçekleştirilmesidir. Veriler analiz edilirken, paylaşımlar belirlenen tema ve alt temalar altında sınıflandırılmış ve Microsoft Excel Office programı kullanılarak kodlanmıştır. Her bir görsel içerdiği özelliğe bağlı olarak ilgili tema ve alt tema karşısına işlenmiş ve bu şekilde sayısal veriler elde edilmiştir. İncelenen paylaşımlardan bazıları, içeriklerine bağlı olarak birden fazla tema ile ilişkilendirilmiş ve bir paylaşım birden fazla kategori altında kodlanmıştır. Buna göre içeriklerin çok boyutlu yapısından kaynaklı olarak 413 gönderi analiz edilmesine karşın toplam 580 kodlama yapılmıştır. Elde edilen bulgular tanımlayıcı istatistikler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

3. Bulgular ve Değerlendirmeler

Araştırmada elde edilen gönderiler belirlenen tema ve alt temalar doğrultusunda kategorize edilerek sistematik bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Kodlama sürecinde Sakarya ilinin turistik değerlerini yansıtan içerikler esas alınmış ve Mart 2023-Mart 2026 tarihleri arasında paylaşılan toplam 413 gönderi analiz edilmiştir. Literatür incelemesi sonucunda ana temalar belirlenirken incelenen görsellerden elde edilen bulgular doğrultusunda alt temalar geliştirilmiştir. Tablo 2’de “Go Sakarya” Instagram hesabının genel görünümüne, Şekil 1’de ise hesabın ana sayfasının ekran görüntüsüne yer verilmiştir. Tablo 2 ve Şekil 1 incelendiğinde, profil fotoğrafı olarak Sakarya'nın Taraklı ilçesine ait bir görselin

tercih edildiği görülmektedir. Bu tercihin, Taraklı'nın turistik değerini ön plana çıkarmak ve destinasyonun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Hesap adının yanında yer alan mavi tik, hesabın doğrulanmış ve resmi bir hesap olduğunu göstermektedir. Hesabın 421 gönderiye ve 2.510 takipçiye sahip olduğu görülmektedir. Hesabın biyografi kısmı İngilizce dilinde yazılmıştır. Biyografide hesabın resmi bir hesap olduğu vurgulanmakta, Sakarya ile ilgili fotoğrafların #GoSakarya etiketiyle (hashtag) paylaşılması teşvik edilmektedir. Ayrıca biyografi bölümünde Go Türkiye web sitesine yönlendirme sağlayan bir bağlantı linki de bulunmaktadır.

Tablo 2. “Go Sakarya” Instagram Hesabının Genel Özellikleri

Hesap Özelliği	İçerikler	Hesap Özelliği	İçerikler
<i>Instagram Kullanıcı Adı</i>	Gosakarya_	<i>Kullanılan Dil</i>	İngilizce
<i>Profil Fotoğrafi</i>		<i>Biyografi</i>	Official Instagram account of Sakarya© Travel Nature Culture Taste Tag your pictures with #GoSakarya to be featured.
<i>Bağlantı</i>	sakarya.goturkiye.com	<i>Gönderi Sayısı</i>	421
<i>Takipçi Sayısı</i>	2.510	<i>Takip Sayısı</i>	172

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Metin içerisine yerleştirilen emojielerin sırasıyla cami, palmye, anıt ve yemek unsurlarını temsil ettiği görülmektedir. Buna göre cami emojiinin dini ve kültürel değerleri, palmye emojiinin doğal güzellikleri, anıt emojiinin tarihi mirası ve yemek emojiinin ise gastronomik unsurları ifade ettiği düşünülmektedir. Bu emojielerin kullanım amacının Sakarya ilinin turistik çekiciliklerini farklı boyutlarla öne çıkarmak olduğu söylenebilir. “Go Sakarya” Instagram hesabında yer alan 21 gönderinin Sakarya'nın turistik tanıtımından bağımsız olarak dini ve resmi bayramlar ile önemli günlere yönelik paylaşımlardan oluştuğu görülmektedir.

Şekil 1. “Go Sakarya” Instagram Hesabının Genel Görünümü

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 3'te “Go Sakarya” Instagram hesabında yer alan paylaşımların tema ve alt temalara göre dağılımı ile bu paylaşımlara ait sayı ve yüzdelik oranları yer almaktadır. Doğal güzellikler teması kapsamında en fazla paylaşılan unsurların %42 ile göller ve %29 ile

yaylalar olduğu görülmektedir. Yöresel yiyecekler teması kapsamında en fazla paylaşılan içeriklerin %48’inin diğer yemeklere, %29’unun ise balkabağına ait olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. “Go Sakarya” Instagram Hesabının Gönderi İçeriklerine Yönelik Bulgular

Temalar	Alt Temalar	n	%
<i>Rekreasyon ve Boş Zaman Etkinlikleri</i>	Yürüyüş	19	20
	Bisiklet	4	4
	Kamp ve Piknik	26	28
	Kano	15	16
	Balıkçılık	11	12
	Teleferik	1	1
	ATV	6	6
	Yamaç Paraşütü	9	10
	Zipline	2	2
	Toplam		93
<i>Doğal Güzellikler</i>	Göller	137	42
	Ormanlar	48	15
	Yaylalar	94	29
	Şelaleler	27	8
	Sahiller	19	6
	Toplam		325
<i>Yöresel Yiyecekler</i>	Islama Köfte	3	14
	Balkabağı	6	29
	Diğer Yemekler	10	48
	Diğer Tatlılar	2	9
	Toplam		21
<i>Tarihi ve Kültürel Değerler</i>	Geleneksel Mimari	32	27
	Tarihi Destinasyonlar	73	62
	Kültürel Ritüeller	4	3
	Cami ve Türbeler	8	7
	Toplam		117
<i>Turistik Mekânlar</i>	Seyir Noktaları	2	15
	Bungalovlar	11	85
	Toplam		13
<i>Erişilebilirlik</i>	Ulaşım	11	100

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tarihi ve kültürel değerler teması kapsamında tarihi destinasyonların %62 ile en yüksek orana sahip olduğu, geleneksel mimarinin ise paylaşılan gönderiler içerisinde %27 oranında yer tuttuğu söylenebilir. Erişilebilirlik temasına ilişkin toplam 11 gönderi paylaşılmıştır. Rekreasyon ve boş zaman etkinlikleri temasında kamp ve piknik fotoğraflarının %28, yürüyüş fotoğraflarının ise %20 oranında yer aldığı görülmektedir.

Tablo 4. “Go Sakarya” Instagram Hesabının Temalarına Yönelik Bulgular

Temalar	n	%
<i>Doğal Güzellikler</i>	325	56
<i>Yöresel Yiyecekler</i>	21	4
<i>Tarihi ve Kültürel Değerler</i>	117	20
<i>Turistik Mekanlar</i>	13	2
<i>Erişilebilirlik</i>	11	2
<i>Rekreasyon ve Boş Zaman Etkinlikleri</i>	93	16
Toplam	580	100

Tablo 4’te “Go Sakarya” Instagram hesabında yer alan paylaşımların temalara göre dağılımı yer almaktadır. Bulgulara göre paylaşımların %56’sının doğal güzelliklere yönelik olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla %20 ile tarihi ve kültürel değerler, %16 ile rekreasyon ve boş zaman etkinlikleri, %4 ile yöresel yiyecekler takip etmektedir. Son olarak %2 oranıyla turistik mekanlar ve erişilebilirlik konulu paylaşımlara yer verilmiştir.

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Go Türkiye kampanyası kapsamında faaliyet gösteren “Go Sakarya” Instagram hesabı, Sakarya ilinin turistik değerlerini tanıtmaya potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Spesifik kanıtlar sunan bu çalışma yardımıyla dijital pazarlama bağlamında sosyal medyanın destinasyon tanıtımındaki rolünün destinasyon paydaşları ve yönetim örgütleri (TGA) perspektifi ile ortaya konulmaktadır.

“Go Sakarya” Instagram hesabı güncel ve düzenli aralıklarla paylaşımlar yapmaktadır. Bu durum hesabın destinasyon tanıtımında aktif bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Instagram kullanıcılarının ilgisinin sürdürülebilirliği açısından sosyal medyada aktif olmak önem arz etmektedir (Mangold & Faulds, 2009). Çalışma, destinasyon tanıtımında sosyal medya paylaşımlarının tema dağılımının destinasyon imajı üzerindeki etkisini belirleyerek literatüre katkı sağlamaktadır. Paylaşımların tema dağılımları, içeriklerin büyük ölçüde doğal güzellikler teması etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Doğal güzellikler teması kapsamında göl ve yayla içerikleri öne çıkmakta, bunu sırasıyla orman, şelale ve sahil içerikleri takip etmektedir. Bu durum Sakarya ilinin doğa turizmi için kritik bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Doğal güzelliklere yönelik içeriklerin hesapta yoğun olarak yer alması bu tür görsellerin kullanıcı ilgisi yönünden daha yüksek etkileşim potansiyeline sahip olması ile açıklanabilir. Buna karşın doğal güzellikler teması bünyesinde yer alan unsurların eşit bir dağılıma sahip olmaması, Sakarya’nın çok boyutlu turizm potansiyelinin içerikler arasında eşit bir şekilde paylaştırılmadığını ifade etmektedir. Sakarya ili turistler nezdinde yeşil doğa ve huzur ortamının bir arada olduğu, göl ve yaylalar ile öne çıkan, güzel manzaralara sahip bir destinasyon olarak algılanmaktadır. Ancak önemli olan turistik tanıtım faaliyetleri aracılığıyla bu algının çeşitlendirilmesidir. Bu doğrultuda Sapanca Gölü başta olmak üzere Sakarya’nın doğal güzelliklerinin destinasyon tanıtımında kullanılması ve bu bilinirliğe ulaştırılması gerektiği söylenebilir. Işkın ve arkadaşları (2023) yaptıkları çalışmada bu kaynakların Sakarya ve Sapanca’nın tercih edilebilirliğinde kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Tarihi ve kültürel değerler teması kapsamında yapılan paylaşımlar, tarihi destinasyonlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Sakarya il sınırları içerisinde yer alan tarihi destinasyonlar arasında özellikle Taraklı ilçesi, Uzunçarşılı ve Justinianus Köprüsü’nün öne çıktığı ve bu durumun hesabın içeriklerine de yansıdığı görülmektedir. Aynı şekilde tarihi ve kültürel değerler teması içerisinde geleneksel mimariye ilişkin paylaşımlara yer verilmesi, incelenen Instagram hesabının Sakarya’nın kültürel mirasını koruma ve tanıtmaya çabasını ortaya koymakta, ziyaretçilere zengin bir kültürel miras deneyimi sunularak tanıtımların yapıldığı

göstermektedir. Belber & Eker (2022), Taraklı evlerinin sosyal medya paylaşımlarında yer alması ile bilinirliğinin arttığını, buna bağlı olarak Taraklı'nın cittaslow (yavaş şehir) olarak seçildiğini ve tur programlarında yer almaya başladığını ifade etmektedir. Bu bulgu elde edilen sonuçlarla paraleldir. Çünkü Osmanlı sivil konut mimarisi, destinasyonun (Sakarya-Taraklı) en önemli tarihi ve kültürel kaynaklarındanır.

Doğal güzellikler ile tarihi ve kültürel değerler temalarının aksine yöresel yiyecekler teması incelendiğinde Sakarya'nın gastronomik unsurlarına ait paylaşım sayılarının düşük olduğu görülmektedir. Paylaşımlar içerisinde Sakarya ile özdeşleşen balkabağı ve ıslama köfte gibi yiyeceklerin dahi düşük seviyede yer aldığı görülmektedir. Aynı zamanda Geyve ayvası, Taraklı Uğut tatlısı, Sakarya Abaza peyniri, Pamukova ceviz ezmesi ve kavunu gibi coğrafi işaretli ürünlere yönelik herhangi bir paylaşımın bulunmaması eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, yerel mutfağın destinasyon tanıtımında yeterince yer almadığını göstermektedir. Gastronomi turizmi, destinasyonların özgün kimliklerini ziyaretçilere aktarmada ve seyahat motivasyonu oluşturmada önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yöresel yiyecekler ve coğrafi işaretli ürünlerin sosyal medya içeriklerinde daha fazla yer alması, Sakarya'nın gastronomi turizmi potansiyelini artırarak destinasyon çekiciliğine katkı sağlayabilir. Bu bilgileri destekler şekilde Savaşkan ve Kınır (2020), Sakarya'ya özgü yöresel yemeklerin medya ve kamu kuruluşları tarafından desteklenerek daha görünür hale getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yerel ürünlere dair paylaşımların artırılması ve görünür kılınması, Sakarya'nın turizm potansiyelinin kapsamlı-bütüncül bir şekilde yansıtılmasına katkı sağlar.

Turistik mekanlar ve erişilebilirlik kaynakları ile ilgili paylaşımlar Instagram hesabında sınırlı düzeyde temsil edilmektedir. Bu durum, destinasyonun sahip olduğu turistik çeşitliliğin sosyal medya içeriklerine yeterli düzeyde yansıtılmadığını göstermektedir. Erişilebilirlik kabiliyeti ile destinasyon tercihi önemli bir unsur olarak kabul edilen ulaşım olanakları ve turistik mekanlara yönelik paylaşılan içeriklerin az olması, Instagram hesabı üzerinden destinasyona dair yeterli düzeyde bilgi verilmediğine işaret etmektedir. Turistik destinasyonlara erişilebilirliği kolaylaştıran bilgilere yer vermek, rota önerileri oluşturmak, ulaşım rehberleri ve yönlendirici içerikler sunmak destinasyonun tercih edilebilirliğini artıracaktır. Özgüner ve Uçar (2015), destinasyonların popüler hale gelmesinde halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Rekreasyon ve boş zaman etkinliklerine yönelik paylaşımlar, Sakarya'yı ziyaret eden turistler için deneyimi çeşitlendirme imkânı sağlamaktadır. Bu kapsamda kamp, piknik ve yürüyüş gibi aktivitelerin öne çıkması destinasyonun sakinlik arayışında olan turistler için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eder. Bununla birlikte kano, balıkçılık, bisiklet, ATV, teleferik ve yamaç paraşütü gibi macera odaklı rekreatif faaliyetler de turizm çeşitliliğini artıran kaynakların varlığını düşündürmektedir. Sakarya ilinde gerçekleştirilen bu faaliyetlerin daha çok paylaşılması ile bölgenin bütüncül tanıtımına katkı sağlanacaktır. Özellikle doğa ve adrenalin seven turistler için bu aktivitelerin görünür kılınması, Sakarya'yı

konaklama ve dinlenme olanaklarının yanında farklı deneyimler sunan zengin bir destinasyon kimliğine büründürür.

Dijital pazarlama ve sosyal medyanın dinamik yapısı ve bu çalışmanın sınırlılıkları konuyla ilgili araştırmacılara bir gelecek projeksiyonu sağlamaktadır. “Go Sakarya” Instagram hesabı takipçilerinin etkileşim şekilleri, beğeni ve yorum verilerinin analiz edildiği çalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda hesaptaki paylaşımlar ile ilgili kullanıcıların görüşlerinin anket veya görüşme aracılığıyla elde edildiği çalışmalar birinci veri sağlaması nedeniyle tercih edilebilir. Bununla birlikte araştırmanın yalnızca “Go Sakarya” Instagram hesabı ile sınırlı olması sebebiyle gelecek araştırmalarda Go Türkiye projesinde yer alan diğer illerin incelenmesi de önerilmektedir.

Kaynakça

- Akkuş, Ç. (2019). Restoran atmosferi algısının sosyal medya paylaşımlarına etkisi: bir temalı restoran örneği. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(1): 628-642.
- Aktan, E. (2018). Sosyal medyanın turizm pazarlamasındaki rolünün değerlendirilmesi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 6(3), 228–248. <https://doi.org/10.21325/jotags.2018.280>
- Alonso, A. D., Bressan, A., O’Shea, M. M., & Krajsic, V. (2013). Website and social media usage: Implications for the further development of wine tourism, hospitality, and the wine sector. *Tourism Planning & Development*, 10(3), 229–248.
- Arat, T., & Dursun, G. (2016). Seyahat ve konaklama tercihi açısından sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 19(41. Yıl Özel Sayısı), 111–128.
- Arık, A. (1992). *Psikolojide bilimsel yöntem*. İstanbul Üniversitesi Basımevi.
- Aydın, D. P., & Akgün, A. C. (2023). Türkiye’nin ulus markalama yaklaşımında Go Türkiye kampanyasının betimsel analiz ile incelenmesi. *Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi*, 13(2), 82–116.
- Belber, B. G., & Eker, S. (2022). Sosyal Medyanın Destinasyon Tercihine Etkisi: Kapadokya Örneği. *Yeni Medya*, 12, 205-233.
- Biber, A. (2000). Küreselleşen dünyada gelişen internet ve değişen halkla ilişkiler. *Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, (Bahar), 60–66.
- Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21(1), 97–116.
- Cerrahoğlu, S. (2021). Sosyal medya etkileşiminin turizm pazarlamasındaki rolünün değerlendirilmesi. *Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 21–44. <https://izlik.org/JA94SK63UH>
- Chang, H.-L., Chou, Y.-C., Wu, D.-Y., & Wu, S.-C. (2018). Will firms’ marketing efforts on owned social media pay off? A quasi-experimental analysis of tourism products. *Decision Support Systems*, 107, 13–25.
- CNBC. (2025, September 24). *Instagram now has 3 billion monthly active users*. <https://www.cnbc.com/2025/09/24/instagram-now-has-3-billion-monthly-active-users.html>
- Çalışır, G., & Aksoy, F. (2019). Kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı: Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü örneği. *ASOBİD/AJOSS*, 3(1), 43–65.

- Çallı, F. (2021). Turizm endüstrisinin dijital geleceği. *Journal of New Tourism Trends (JOINNTT)*, 2(1), 97–107.
- Çavuşoğlu, F., & Avcıkurt, C. (2021). The relationship between personal traits, travel motivation, perceived value and behavioral intention of tourists participating in adventure activities. *International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences*, 11(2), 391–415.
- Çelik, P., Yüzbaşıoğlu, N., & Topsakal, Y. (2017). Destinasyon tanıtımı ve pazarlamasında sosyal medya: Home Turkey örneği. *Journal of Human Sciences*, 14(2), 1070–1081. <https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4469>
- Çorman, G., & Duman, H. (2025). Go Batman’ı keşfet: Turizm tanıtımında Instagram’ın dokunuşu. *Turizm Akademik Dergisi*, 12(1), 17–34.
- Doğan, M., Pekiner, A. B., & Karaca, E. (2018). Sosyal medyanın turizm ve turist tercihlerine etkisi: Kars–Doğu Ekspresi örneği. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 15(3), 669–683. <https://doi.org/10.24010/soid.443504>
- Duğan, Ö., & Aydın, B. O. (2018). Sosyal medyanın turizmde tanıtım amaçlı kullanımı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı örneği. *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 1–13.
- ElTayeb, N. (2021). The impact of insta tourism on tourism decision making of Generation Y. *JAAUTH*, 20(2), 132–151.
- Erdem, D. ve Hassan, A. (2021). Turizm Tüketicilerinin Sosyal Paylaşım Siteleri ile Otel Seçimleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Çalışma. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (11), 1-18.
- Erkek, S. (2016). Kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı: Sağlık Bakanlığı örneği. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 35, 141–150.
- Eröz, S. S., & Doğdubay, M. (2012). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 27(1), 133–157.
- Eryılmaz, B., & Şengül, S. (2016). Sosyal medyada paylaşılan yöresel yemek fotoğraflarının turistlerin seyahat tercihleri üzerindeki etkisi. *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 32–42.
- Eşitti, Ş., & Işık, M. (2015). Sosyal medyanın yabancı turistlerin Türkiye’yi tatil destinasyonu olarak tercih etmelerine etkisi. *Karadeniz*, (27), 11–30.
- Fatanti, M. N., & Suyadnya, I. W. (2015). Beyond user gaze: How Instagram creates tourism destination brand? *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 211, 1089–1095. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.145>
- Garda, B. (2011). Macera turizmi pazarına genel bir bakış. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi*, 14(1–2), 201–224.
- Gianatasio, D. (2015). These luxury hotel ads use Instagram shots instead of professional photos. *Adweek*. Retrieved February 15, 2026, from <http://www.adweek.com/adfreak/these-luxury-hotel-ads-use-instagram-shots-instead-professional-photos-165569>
- Granberg, L. (2019). *The role of Instagram in choosing a travel destination* (Yayınlanmamış doktora tezi). Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Sweden.
- Gümüş, N. (2018). Sosyal medyanın kamu kurumları tarafından kamusal pazarlama aracı olarak kullanılması: 81 il valiliği üzerinde bir araştırma. *Bolu Abant İzzet Baysal*

- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(4), 189–212. <https://doi.org/10.11616/asbed.v18i41997.505870>
- Güzel, R., & Cengiz, G. (2023). Sinop ili yamaç paraşütü potansiyelinin destinasyon özellikleri ve turizm deneyimleri açısından değerlendirilmesi. *Turizm Akademik Dergisi*, 10(2), 231–250.
- Hacıoğlu, N. (2016). *Turizm Pazarlaması* (11. baskı). Nobel Yayıncılık.
- Ilgın, H. Ö. (2021). Diyalojik halkla ilişkiler boyutuyla kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı örneği. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(2), 1168–1181. <https://doi.org/10.33206/mjss.844727>
- Işkın, M., Demirci, F., Şengel, Ü., & Genç, G. (2023). Yerli Turistlerin Sapanca Destinasyonunu Tercih Etme Motivasyonları. *Journal of New Tourism Trends*, 4(2), 16–27.
- Jangra, R., Kaushik, S., Singh, E., Kumar, P., & Jangra, P. (2023). The role of transportation in developing the tourism sector at high altitude destination, Kinnaur. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03099-y>
- Kahle, L. R., & Valette-Florence, P. (2011). *Marketplace lifestyles in an age of social media: Theory and methods*. M. E. Sharpe.
- Karsu, S., & Uğur Çilkara, S. (2024). Sürdürülebilir turizm hizmetinde Abant destinasyonu büyüü. *Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 67–88.
- Kazaz, M., & Tümen, E. (2013). Tanıtım amaçlı sosyal medya kullanımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı örneği. In *1. KOP Bölgesel Sempozyum Kitabı* (s. 89). Konya.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications, Inc., California.
- Kuzucanlı, G., & Barakazı, M. (2023). Use of social media in destination promotion. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(85), 292–304. <https://doi.org/10.17755/esosder.1160019>
- Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. *Business Horizons*, 52(4), 357–365. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002>
- Manhas, P. S., & Dogra, J. (2019). Inbound tourism influenced by social media: An Indian case study. *Journal of Tourism Theory and Research*, 5(1), 1–16. <https://dx.doi.org/10.24288/jtr.466938>
- Oral, S. (1994). *Turizm pazarlaması ders notları*. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Özgüner, Z., & Uçar, M. (2015). Şehir markalaşmasında pazarlamanın önemi. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(9), 332.
- Page, S. J., Bentley, T. A., & Walker, L. (2005). Scoping the nature and extent of adventure tourism operations in Scotland: How safe are they? *Tourism Management*, 26, 381–397.
- Rızaoğlu, B. (2004). *Turizm Pazarlaması*. Detay Yayıncılık.
- Savaşkan, Y., & Kınır, S. (2020). Sakarya İli Gastronomik Unsurlarının Coğrafi İşaret Kapsamında Değerlendirilmesi. *Alanya Akademik Bakış*, 4(3), 939-961.
- Sezgin, M., & Karagöz, B. S. (2023). Turistik destinasyon tanıtımında sosyal medyanın rolü: Göbeklitepe örneği. *Alanya Akademik Bakış*, 7(3), 1161–1176. <https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1229229>

- Shuqair, S., & Cragg, P. (2017). The immediate impact of Instagram posts on changing the viewers' perceptions towards travel destinations. *Asia Pacific Institute of Advanced Research*, 3(2), 1–12.
- Şahbaz, P. (2000). Türkiye'nin tanıtım harcamalarının dış turizm talebine etkileri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(3), 121-150.
- Şengel, Ü. (2021). Chronology of the Interaction between the Industrial revolution and modern tourism flows. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 4(1), 19-30.
- Şengül, S., & Türkay, O. (2018). Sakarya'yı ziyaret eden yerli turistlerin kişisel özellikleri ile yöresel mutfak memnuniyetleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(1), 573–588.
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2026). *Türkiye'nin global turizm tanıtım platformu GoTurkey.com*. Erişim: 15 Şubat 2026, <https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-288365/turkiyeninglobal-turizm-tanitim-platformu-goturkiyecom-.html>
- Terttunen, A. (2017). *The influence of Instagram on consumers' travel planning and destination choice* (Unpublished master's thesis). Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland.
- Tešin, A., Pivac, T., Besermenji, S., & Obradović, S. (2022). Exploring the influence of Instagram on travel destination choice. *The European Journal of Applied Economics*, 19(1), 66–80.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2025, 8 Mayıs). *Sosyal medya kullanımı artıyor*. <https://www.uab.gov.tr/haberler/sosyal-medya-kullanimi-artiyor>
- Ünüvar, Ş., & Şimşek, S. (2012). Kültür ve Turizm Bakanlığının yurtdışı tanıtım filmlerinde kültürel imge kullanımı. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 12(24), 305–330.
- Wilson, V. (2011). Research methods: Content analysis. *Evidence Based Library and Information Practice*, 6(4), 177–179.
- Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, 31(2), 179–188.
- Yalçın, A., & Şengöz, A. (2022). Ankara'nın çevrimiçi destinasyon imajının oluşmasında Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Instagram paylaşımlarının etkileri. *Turizm Akademik Dergisi*, 9(2), 517–531.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Zeng, B. (2013). Social media in tourism. *Tourism & Hospitality*, 2(1), 1–2.

Atıf Gösterim/To Cite: Puyraz, N. ve Şengel, Ü. (2026). Dijital Pazarlama Bağlamında Sosyal Medya Temelli Destinasyon Tanıtımı: “Go Sakarya” Örneği, *Journal of Applied Tourism Research*, 7(1), 21 – 37. doi.org/10.5281/zenodo.20923575

Etik Onayı: Yazarlar bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara riayet edildiğini beyan etmiştir. Aksi bir durumun tespiti halinde derginin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

Etik Kurul Onayı: Bu araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Destek Bilgisi: Çalışma için herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınmamıştır.

Bilgilendirilmiş Onam Formu: Yazarlar çalışmaya kendi rızalarıyla katılmıştır.

Katkı Oranı: 1. yazar: %50; 2. yazar: %50

Çıkar Çatışması: Makalede çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Social Media-Based Destination Promotion in the Context of Digital Marketing: The Case of “Go Sakarya” Extended Abstract

Digitalization, which demonstrates a development trajectory integrated with globalization, continues to evolve rapidly and has become a phenomenon affecting many businesses, sectors, and industries. Tourism is one of these industries (Çallı, 2021). At the macro level, sectors within the industry, and at the micro level, businesses, tourists, and households (local residents) are increasingly influenced by growing digitalization activities in tourism. Destinations and businesses frequently use digital platforms as important tools for promotion. Sezgin and Karagöz (2023) state that social media plays a highly prominent role in the use of digital channels in promotional activities. Compared to traditional promotional tools, the widespread use of digital tools—especially social media—has enabled an interactive communication process between producers and consumers in tourism (Duğan & Aydın, 2018; Şengel, 2021).

Countries use social media platforms to increase the visibility of their tourism resources in national and international arenas and establish various units and initiatives for this purpose (Ünüvar & Şimşek, 2012). One of the successful projects implemented in Türkiye is the “Go Türkiye” project (Çorman & Durman, 2025). This project is conducted under the coordination of the Ministry of Culture and Tourism (Aydın & Akgün, 2023). The main objective of the project is to promote Türkiye’s tourism potential in international markets. Within this project, Instagram—particularly in terms of user engagement and content volume—has become an essential component of marketing and promotion activities. This has made the platform a powerful promotional tool and has led to the emergence of institutional accounts alongside individual content creators (Terttunen, 2017).

Instagram posts that enable interaction with visitors are considered to contribute significantly to destination marketing. Based on this perspective, this study aims to examine the posts shared on the “Go Sakarya” Instagram account, reveal the tourism potential of Sakarya as a destination, and determine the role of social media in destination promotion. Sakarya, with its historical, cultural, natural, and demographic characteristics, is an important tourism destination. Therefore, analyzing its tourism potential through its digital promotional content is one of the main objectives of this study.

The role of public authorities in destination promotion is also examined, which highlights the contribution of this study to the literature. The study provides a visual promotional perspective that contributes to destination branding at the national level. Official websites and social media platforms enable access to a large international audience (Aydın & Akgün, 2023). In this context, there are numerous studies examining the relationship between social media and tourism (Aktan, 2018; Doğan et al., 2018; Eröz & Doğdubay, 2012; Cerrahoğlu, 2021; Duğan & Aydın, 2018). However, studies focusing on Instagram at the level of public institutions or public initiatives and NGOs remain limited. The research questions of the study are as follows:

1. What is the overall appearance and structure of the “Go Sakarya” Instagram account?
2. Which tourism attraction elements are emphasized in the posts shared on the “Go Sakarya” Instagram account?

In this study, content analysis, a qualitative research method, was used to conduct an in-depth examination of social media content related to tourism (Wilson, 2011). Posts were categorized into themes and sub-themes, and a systematic coding scheme was developed. During the coding process, tourism-related elements of Sakarya province were examined, and a total of 413 posts were analyzed. Based on the literature, main themes were identified, and sub-themes were derived from the visual data. In total, six main themes and 25 sub-themes were established.

The main themes are natural attractions, local foods, historical and cultural values, tourist sites, accessibility, and recreation and leisure activities. The study period was defined as March 2023–March 2026, since the “Go Sakarya” Instagram account began sharing posts in March 2023 and the analysis was conducted up to March 2026. Data were coded using Microsoft Excel, and each post was assigned to relevant themes and sub-themes based on its content. Some posts were associated with multiple themes due to their multidimensional structure. As a result, while 413 posts were analyzed, a total of 580 coding entries were generated.

The findings were evaluated using descriptive statistics. Within the historical and cultural values theme, historical destinations accounted for 62%, while traditional architecture represented 27% of the content. In the accessibility theme, 11 posts were identified. Within recreation and leisure activities, camping and picnic content accounted for 28%, while hiking content accounted for 20%. The “Go Sakarya” Instagram account regularly shares up-to-date content. The findings indicate that the content is predominantly focused on natural attractions. Within this theme, lakes and plateaus are the most prominent elements, followed by forests, waterfalls, and coastal areas. This suggests that Sakarya has significant potential for nature-based tourism. The destination is perceived as a place where green nature and tranquility coexist, particularly highlighted by its lakes and plateaus.

However, this perception should be diversified through effective destination marketing strategies. In this context, it can be suggested that Sakarya’s natural attractions, especially Sapanca Lake, should be further emphasized in promotional activities to increase destination visibility. The dynamic nature of digital marketing and the limitations of this study provide a basis for future research. Future studies may focus on analyzing engagement patterns, including likes and comments of followers of the “Go Sakarya” Instagram account. Additionally, collecting user opinions through surveys or interviews would provide valuable primary data. Since this study is limited to the “Go Sakarya” Instagram account, future research could also examine other provinces included in the Go Türkiye project.